

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/365769667>

Review of Chloride Diffusion Models in Concrete

Conference Paper · November 2022

CITATIONS

0

READS

122

3 authors:

Mahdi Mirabrishami
Pennsylvania State University

6 PUBLICATIONS 15 CITATIONS

SEE PROFILE

Faramarz Moodi
Amirkabir University of Technology

60 PUBLICATIONS 446 CITATIONS

SEE PROFILE

Marzie Salehi
Amirkabir University of Technology

2 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

IRAST 2022

مروری بر مدل‌های ارائه‌شده در انتشار یون کلراید در بتن

فرامرز مودی^{۱*}، مهدی میرابریشمی^۲، مرضیه صالحی^۲

^۱ دانشیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

fmoodi@aut.ac.ir

*نویسنده مسئول

^۲ دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

امروزه حمله یون‌های کلراید به عنوان یکی از مخرب‌ترین حملات به بتن که علاوه بر خوردگی آرماتور، سبب ترک‌خوردگی بتن و از بین رفتن چسبندگی بین ملات و سنگدانه می‌شوند، بسیار مورد توجه است. در این بین با توجه به اینکه مطالعات آزمایشگاهی نیازمند صرف زمان و هزینه قابل توجهی هستند، ارائه مدل‌هایی جهت پیش‌بینی نحوه انتشار یون‌های کلراید در بتن اهمیت بالایی پیدا می‌کند. در این زمینه، گرچه محققان زیادی از اثر ترک‌خوردگی بتن بر انتشار یون کلراید صرف‌نظر نمودند، با توجه به ترک‌خوردگی تمامی بتن‌ها در طول عمر خدمت‌دهی، محققان مختلفی به بررسی تاثیر پارامترهای مختلف ترک‌خوردگی (نظیر عرض، عمق و تعداد ترک) بر انتشار یون‌های کلراید در بتن پرداختند. در این پژوهش ضمن بررسی تاثیر یون‌های کلراید و ترک‌خوردگی بر خوردگی آرماتور، به مروری بر مدل‌های ارائه شده جهت پیش‌بینی زمان شروع خوردگی آرماتور در سازه‌هایی که تحت حمله یون‌های کلراید قرار می‌گیرند، پرداخته می‌شود. این مدل‌ها بر اساس لحاظ اثر ترک‌خوردگی به دو دسته تقسیم می‌شوند. با بررسی این مدل‌ها نتیجه می‌شود ترک‌خوردگی (به خصوص عرض ترک) تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فرآیند انتشار یون‌های کلراید در بتن دارد و جهت افزایش دقت مدل‌ها می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. همچنین، با بررسی خروجی مدل‌ها به نظر می‌رسد، پوشش بتن بر روی آرماتور، مهم‌ترین عامل بازدارنده خوردگی آرماتور است. گرچه اطلاعات ارائه شده در این پژوهش دید مناسبی جهت تخمین زمان شروع خوردگی آرماتور بر اثر حمله یون‌های کلراید می‌دهد، اما نیاز است با در نظرگیری ناهمگنی بتن و اثر ترک‌خوردگی، مدل‌های احتمالاتی با دقت بالاتری ارائه گردند.

• کلمات کلیدی:

بتن، انتشار یون کلراید، ترک‌خوردگی، خوردگی آرماتور

1. مقدمه

امروزه بتن به عنوان پرمصرف‌ترین ماده در صنعت ساخت و ساز و دومین ماده پرمصرف در جهان شناخته می‌شود. این ماده ارزش‌های مهندسی فراوانی را نظیر مقرون به صرفه بودن، در دسترس بودن مصالح تشکیل دهنده، مقاومت مناسب در برابر حریق و دوام بالا داراست [۱]. در میان این ویژگی‌ها، دوام بتن امروزه از اهمیت بسیار بالایی چه از منظر اقتصادی و چه از منظر محیط‌زیستی برخوردار است. از جمله خطراتی که دوام بتن را به ویژه در سازه‌های نواحی دریا تهدید می‌کند، خوردگی آرماتور ناشی از انتشار یون کلراید درون بتن است [۲]. جهت افزایش عمر مفید سازه‌های بتنی امروزه روش‌های متنوعی همانند استفاده از بتن با نفوذپذیری کم، استفاده از مواد بازدارنده خوردگی شیمیایی، پوشش‌های محافظ بر روی آرماتور (نظیر اپوکسی)، استفاده از آرماتور ضد زنگ، استفاده از FRP و حفاظت کاتدی به کار برده می‌شوند. در کنار این روش‌ها، آشنایی بیشتر با مکانیزم‌هایی که باعث خوردگی آرماتور می‌شوند، مانند نفوذ و انتشار یون کلراید درون بتن که با از بین بردن لایه محافظ روی آرماتور باعث خوردگی و کاهش سطح مقطع آن می‌شود از جایگاه خاصی برخوردار است. این پدیده همچنین با تشکیل بیشتر کلسیم کلراید هیدراته شده و باعث از دست رفتن تعادل ما بین ژل کلسیم سیلیکات (C-S-H) و کلسیم هیدروکسید (Ca(OH)₂) می‌شود.

IRAST 2022

کد مقاله: IRAST-????

این مسئله در نهایت با کاهش چسبندگی بین ملات و سنگدانه‌ها همراه است [۳]. همچنین تشکیل زنگ آرماتور و افزایش حجم ناشی از آن در حالی که بتن سخت شده است، باعث ترک خوردن پوشش بتنی و کاهش شکل پذیری آرماتور می‌شود [۴]. از جمله پارامترهای تاثیرگذار در ورود و انتشار یون‌های کلراید در بتن، ترک خوردگی بتن می‌باشد [۳، ۵، ۶] که بر اثر عوامل مختلفی نظیر جمع شدگی، تغییرات حرارتی و چرخه‌های بارگذاری به وجود می‌آید [۳]. ترک‌ها با فراهم آوردن مسیریابی با انتقال آسان و سرعت بالا باعث کاهش عمر مفید سازه‌های در معرض یون کلراید می‌شوند [۵، ۶].

با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور و آسیب‌های فراوان به محیط زیست ناشی از خرابی‌های بتن و زنگ زدگی آرماتور در نواحی دریایی، علاوه بر ساخت بتن بادوام، تخمین عمر مفید سازه‌های بتنی جهت برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای میزان و زمان تعمیرات از اهمیت بالایی برخوردار است [۷، ۸]. در دهه‌های اخیر پژوهش‌های زیادی جهت آشنایی بیشتر با فرآیند خوردگی آرماتور ناشی از یون کلراید انجام شده است. در نتیجه این پژوهش‌ها، مدل‌های زیادی برای طراحی بتن بر اساس دوام با در نظر گرفتن لزوم پیشگیری از خوردگی توسعه یافته و ارائه شده‌اند [۹]. علت توسعه این مدل‌ها را می‌توان در کاهش نیاز به آزمایش‌های وقت‌گیر و گران‌قیمت آزمایشگاه جست‌وجو نمود [۴]. در بسیاری از این مدل‌ها، علی‌رغم در نظر گرفتن پارامترهای متفاوت و موثر بر خوردگی و اتمام عمر مفید سازه‌های بتنی، از اثر ترک صرف نظر می‌شود [۱۰]. این در حالی است که می‌دانیم تقریباً تمام بتن‌ها تحت اثر شرایط محیطی و بارگذاری در طی زمان دچار ترک خوردگی در ابعاد و اشکال گوناگون می‌شوند. این ترک‌ها باعث تسهیل ورود و انتشار یون کلراید درون بتن و در نتیجه شدت یافتن خوردگی و کاهش عمر مفید بتن می‌شوند [۱۱]. با توجه به این توضیحات لحاظ اثر ترک خوردگی بتن جهت پیش‌بینی دقیق‌تر از عمر مفید سازه‌های بتنی ضروری است.

در این پژوهش علاوه بر بررسی فرآیند خوردگی آرماتور و تاثیر یون کلراید در این فرآیند، به مروری بر مدل‌های ارائه شده جهت تخمین زمان شروع خوردگی و اتمام عمر مفید بتن‌های ترک خورده و ترک نخورده هنگامی که در معرض انتشار یون‌های کلراید قرار می‌گیرد، پرداخته می‌شود. در ادامه ضمن بررسی مدل‌های ارائه شده و نتایج آن‌ها، مهم‌ترین عوامل جهت جلوگیری از شروع خوردگی آرماتور مدفون در بتن معرفی می‌شوند. به علاوه، به مقایسه دقت مدل‌های ارائه شده بر اساس نزدیکی واقعیات به نتایج و فرضیات ساده کننده جهت مدل‌سازی نیز پرداخته می‌شود.

۲. مکانیزم انتشار یون کلراید در بتن و تاثیر ترک بر آن

• فرآیند خوردگی آرماتور و تاثیر یون‌های کلراید بر آن

فرآیند خوردگی فلزی به طور عام و زنگ زدن فولاد به طور خاص، ماهیتی الکتروشیمیایی دارد. چنین فرآیندهایی مستلزم وجود الکترولیت می‌باشند تا امکان حرکت یون‌ها را بین محل‌های آند و کاتد روی سطح آرماتور فراهم آورند. در این راستا، ابتدا آهن در آند الکترون از دست می‌دهد و تبدیل به Fe^{2+} و Fe^{3+} می‌شود.

این واکنش در صورت عدم مهاجرت الکترون‌ها به کاتد تعادلی و برگشت‌پذیر است. اگر الکترون‌های ایجاد شده در آند از طریق فلز رسانا به کاتد روند، آن‌جا در حضور رطوبت و اکسیژن تشکیل OH^- می‌دهند.

یون‌های Fe^{2+} و Fe^{3+} که در آند تشکیل می‌شوند، از طریق حفرات موئینه بتن به محل کاتد می‌آیند و آن‌جا ضمن واکنش با OH^- ، تشکیل اولین زنگ‌های آرماتور را می‌دهند.

تشکیل این زنگ‌ها و افزایش حجم بعد از آن، سبب ترک خوردگی پوشش بتنی روی آرماتور می‌شود [۱۲]. لازمه تشکیل واکنش‌های آندی، علاوه بر وجود هوا و آب در سطح کاتد، تخریب موضعی لایه محافظ آرماتور می‌باشد. این موضوع یا بر اثر ناپایداری لایه محافظ در محیط اسیدی (با pH زیر ۱۱.۵) یا نفوذپذیری این لایه بر اثر عواملی نظیر Cl^- رخ می‌دهد.

IRAST 2022

کد مقاله: IRAST-????

وجود غلظت بالای یون کلراید در فاز الکترولیت مجاور فولاد، باعث تخریب موضعی لایه محافظ بر روی فلز داخل بتن می‌شود. این پدیده حفره‌های شدن^۱ نام دارد. با افزایش پیوسته غلظت یون‌های کلراید محدوده پتانسیل‌هایی که در آن لایه محافظ سالم باقی می‌ماند، کوچک‌تر می‌شود. از آنجایی که یون‌های آهن تمایل بیشتری به جذب یون کلراید نسبت به یون OH^- دارند، حضور یون‌های کلراید باعث افزایش حلالیت آهن می‌شود. در نتیجه در یک چرخه واکنشی، یون‌های کلراید بر اثر تجزیه HCl مدام تولید شده و با یون‌های Fe^{2+} واکنش داده و فرآیند خوردگی را پیش می‌برند.

• معادله حاکم بر انتشار یون کلراید در بتن

مدل‌های متنوعی جهت پیش‌بینی عمر مفید سازه‌های بتنی درون بتن بر اساس از بین بردن لایه محافظ توسط یون کلراید ارائه شده‌اند. عمده این مدل‌ها از حل قانون دوم فیک با در نظر گرفتن شرایط مرزی متفاوت حاصل شده‌اند [۱۳]. حل تحلیلی قانون دوم فیک در فضای یک بعدی با فرض ثابت بودن ضریب انتشار یون‌های کلراید و غلظت کلراید سطحی بتن، رابطه ۱ را نتیجه می‌دهد.

$$C(x, t) = C_i + (C_{sa} - C_i) \operatorname{erf} \frac{x}{\sqrt{4tD_0}} \quad (1)$$

که در این رابطه $C(x, t)$ برابر غلظت یون‌های کلراید در فاصله x از سطح و زمان t بر حسب درصد وزنی سیمان، C_i برابر غلظت اولیه یون‌های کلراید در بتن بر حسب درصد وزنی سیمان، C_{sa} برابر غلظت سطحی یون‌های کلراید بر حسب درصد وزنی سیمان، x برابر عمق نفوذ یون‌های کلراید از سطح (mm)، t برابر زمان (سال)، D_0 برابر ضریب انتشار ظاهری یون‌های کلراید (mm/year) و erf برابر تابع خطا مطابق رابطه ۲ است.

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} e^{-x^2} \quad (2)$$

قانون دوم فیک گرچه به طور گسترده‌ای در مدل‌های ارائه شده توسط محققان جهت بررسی انتشار یون کلراید مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما از محدودیت‌هایی نیز برخوردار است که از دقت مدل‌های ارائه شده بر اساس آن می‌کاهد. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به فرض همگن بودن بتن، ثابت بودن ضریب انتشار یون‌های کلراید در زمان و مکان، ثابت بودن غلظت سطحی یون‌های کلراید در زمان و مکان و عدم وجود هیچ‌گونه تعاملی بین یون‌های کلراید و اجزای تشکیل دهنده بتن اشاره نمود [۱۴].

شایان ذکر است که انتشار یون‌های کلراید در بتن را می‌توان از دو منظر انتشار یون‌های کلراید آزاد و انتشار یون‌های کلراید پیوند یافته بررسی نمود. کلراید آزاد^۲ آن دسته از یون‌هایی هستند که در مایع منافذ موئینه وجود دارند و با رسیدن به سطح آرماتور و از بین بردن لایه محافظ، خوردگی را سبب می‌شوند. اما برخی از یون‌های کلراید به سبب تشکیل واکنش‌های فیزیکی و شیمیایی، امکان جابجایی آزادانه در بتن را از دست می‌دهند. این دسته از یون‌های کلراید، کلراید پیوندی نام دارند. پیوند فیزیکی هنگامی رخ می‌دهد که یون‌های کلراید با سطح گسترده محصول هیدراتاسیون سیمان (ژل کلسیم سیلیکاته هیدراته شده) تشکیل پیوند دهند. در مقابل در صورتی که پیوند یون‌های کلراید با C_3A سیمان تشکیل شود و کلراید آلومینات کلسیم (نمک فریدل) به وجود آید، می‌گوییم یون‌های کلراید از نوع پیوند یافته شیمیایی هستند. یون‌های کلراید پیوند یافته نه تنها برای خوردگی بی ضرر می‌باشند، بلکه مسیر عامل خوردگی (یون‌های کلراید آزاد) را مسدود می‌سازند و به همین علت در انتشار یون کلراید درون بتن می‌بایست مورد توجه قرار بگیرند.

¹ Pitting

² Free Chloride

IRAST 2022

• اثر ترک خوردگی بر انتشار یون های کلراید

ترک خوردگی در هر بتنی امری اجتناب ناپذیر است. ترک ها می توانند در همان سنین اولیه با فاصله کم از زمان بتن ریزی به عللی نظیر جمع شدگی ناشی از خشک شدن، جمع شدگی پلاستیک و جمع شدگی خودزا رخ دهند و یا می توانند بر اثر بارهای وارده و فراتر رفتن تنش های موجود نسبت به تنش های مقاوم بروز پیدا کنند. اما شرایط محیطی که منجر به ترک خوردگی بتن می شوند مانند چرخه های یخبندان و ذوب شدن، واکنش قلیایی - سیلیسی، حملات سولفاتی، نفوذ یون کلراید و کربناسیون در بتن مسلح، امروزه بیشتر مورد توجه هستند [۱۵]. در مورد نفوذ یون های کلراید، ترک خوردگی نه تنها مسیر مناسبی برای رسیدن این یون ها به سطح آرماتور فراهم می کند، بلکه با فراهم آوردن اکسیژن و رطوبت بیشتر، واکنش های خوردگی را تشدید می نماید. این مسئله خود باعث ترک خوردگی بیشتر بتن می شود. چرا که زنگ آهن ایجاد شده، با افزایش حجم، خود باعث عریض تر و عمیق تر شدن ترک ها می شود. این چرخه تا جایی ادامه پیدا می کند که سازه بتن آرمه کاربری مطلوب خود را زودتر از زمان مورد انتظار از دست دهد و بعد از آن یا می بایست تخریب شود یا با هزینه های فراوان (بسته به وسعت خرابی ها) مورد تعمیرات قرار گیرد.

تاثیرات ترک را می توان از چندین جنبه مورد بررسی قرار داد. جبری و همکاران [۱۶] در سال ۲۰۰۷ با ساخت نمونه های بتنی معمولی، بتن با عملکرد بالا (HPC) و بتن دوده سیلیسی با عملکرد بالا (HPCSF) به بررسی اثرات ترک های عرضی بر انتشار یون های کلراید پرداختند. طبق پژوهش آنان، مهم ترین پارامتر در تعیین ضریب انتشار یون های کلراید در ترک (D_{cr})، عرض ترک می باشد. در هر سه نمونه ساخته شده، با افزایش عرض ترک، ضریب انتشار یون های کلراید در ترک افزایش می یابد که با کاهش زمان لازم برای نفوذ یون های کلراید جهت رسیدن به سطح آرماتور و در نتیجه افزایش احتمال خوردگی و کاهش عمر مفید بتن همراه است. همچنین ضریب انتشار یون های کلراید با افزایش عرض ترک تا ۸۰ میکرومتر افزایش می یابد و پس از این مقدار، به عددی ثابت می رسد. قانونی بقا و همکاران [۱۷] در سال ۲۰۱۸ در شبیه سازی انجام شده به کمک روش اجزای محدود و با استفاده از نرم افزار COMSOL به بررسی اثرات عرض و اعماق ترک بتن بر نرخ انتشار یون کلراید و خوردگی آرماتور پرداختند. آنان نمونه های بتنی را در فضای دو بعدی و ابعاد ۳۰۰×۳۰۰ میلی متر با وزن مخصوص ۲۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب در نرم افزار COMSOL مدل کردند. در بین نمونه های مدل شده، یک نمونه بدون هیچ ترکی و نمونه های دیگری دارای ترک هایی در وسط نمونه ها با عرض و اعماق مختلف بودند. همچنین به منظور بررسی اثرات فاصله آرماتور تا سطح بتن (پوشش بتن)، آرماتورها در فواصل متفاوتی از سطح بتن قرار گرفتند. این نمونه ها در معرض انتشار یون کلراید از طریق محلول ۳ درصدی سدیم کلراید قرار گرفتند. پس از مدل سازی در فضای COMSOL و به منظور اعتبارسنجی نتایج، آن ها را با خروجی حاصل از مدل سازی Matlab و تحقیقات جین^۳ و همکاران [۱۸] و وانگ و یودا^۴ [۱۹] مقایسه نمودند. طبق آنالیز نتایج مدل سازی، آنان به این نتیجه رسیدند که مهم ترین عامل در آغاز خوردگی آرماتور در بتن، فاصله آن از سطح بتن یا همان کاور بتن می باشد. بر اساس پژوهش آنان به نظر می رسد که ضخامت ترک در آغاز خوردگی، اثری بیشتر از عمق آن دارد. گرچه به منظور بررسی دقیق تر این موضوع می بایست تناظر ما بین عمق ترک و محل آرماتور را با دقت بررسی نمود.

وانگ^۵ و همکاران در سال ۲۰۲۱ [۵] بدین منظور از شبیه سازی انتشار یون کلراید در بتن ترک خورده با روش اجزای محدود بر اساس حل معادله فیک استفاده نمودند. بر حسب نتایج شبیه سازی آن ها، در ترک مستقیم، عرض ترک بر ضریب انتشار یون کلراید تاثیر قابل ملاحظه ای ندارد. در ترک V شکل با افزایش عرض ترک در قسمت ورودی (قسمت باریک تر)، ضریب انتشار ظاهری یون کلراید تا زمانی افزایش می یابد که عرض ترک در قسمت ورودی به عدد ۱۰۰ میکرومتر برسد. بعد از آن با افزایش

³ Jin

⁴ Wang & Ueda

⁵ Wang

IRAST 2022

کد مقاله: IRAST-????

عرض در قسمت ورودی، ضریب انتشار حتی از حالت محلول نیز فراتر می‌رود. در ترک‌های مارپیچ نیز با افزایش عرض ترک، ضریب انتشار ظاهری افزایش می‌یابد. گرچه این مقدار هیچ وقت به ضریب انتشار در حالت محلول نمی‌رسد. همچنین با افزایش مارپیچی ترک، ضریب انتشار ظاهری یون کلراید کاهش می‌یابد. از جمله نتایج ارزشمند دیگر این تحقیق، بررسی اثر گذشت زمان بر غلظت یون کلراید در انواع مختلف هندسه ترک (مارپیچ، V شکل و مستطیلی) می‌باشد. بدین منظور نمونه‌ها را در دو زمان ۰.۰۱ سال و ۱ سال مورد بررسی قرار دادند و مشخص شد که گرچه در زمان ۰.۰۱ سال، تفاوت قابل ملاحظه‌ای در غلظت یون کلراید به علت هندسه مختلف ترک مشاهده می‌گردد، اما در زمان ۱ سال این اثر قابل صرف نظر کردن است.

۳. مدل‌های انتشار یون کلراید در بتن ترک‌خورده

در این بخش به بررسی مدل‌های انتشار یون کلراید با فرض عدم ترک خوردگی بتن پرداخته می‌شود. همچنین، پس از ارائه روابط ریاضی و فرضیات مدل، به بررسی نقاط ضعف و قوت آن جهت مقایسه با سایر مدل‌ها پرداخته می‌شود.

• مدل Life-365

مدل Life-365 [۲۰] به منظور راهنمایی و طراحی سازه‌های بتنی که در معرض نواحی دارای یون کلراید در عمر سرویس خود هستند، ارائه شده است. آنالیز انجام شده توسط این مدل را می‌توان به چند مرحله‌ی زیر تقسیم نمود.

- پیش‌بینی زمان آغاز خوردگی (t_i).
- پیش‌بینی زمان گسترش خوردگی (t_p). شایان ذکر است که زمان اولین تعمیر (t_r) از جمع دو زمان مذکور محاسبه می‌گردد ($t_r = t_i + t_p$).

پیش‌بینی زمان آغاز خوردگی: در این مدل، زمان آغاز خوردگی به زمانی اطلاق می‌گردد که غلظت بحرانی (آستانه) یون کلراید (C_t) به عمق کاور آرماتور مدفون در بتن (x_d) برسد. روابط ارائه‌شده در این بخش بر پایه قانون دوم فیک هستند. ضریب انتشار یون کلراید در این مدل وابسته به دو پارامتر زمان و دما می‌باشد. جهت لحاظ اثر زمان بر ضریب انتشار یون کلراید از رابطه ۳ استفاده می‌گردد.

$$D(t) = D_{ref} \left(\frac{t_{ref}}{t} \right)^m \quad (3)$$

که در این رابطه $D(t)$ برابر ضریب انتشار یون کلراید در زمان t (mm/year)، D_{ref} برابر ضریب انتشار یون کلراید در زمان t_{ref} (معادل ۲۸ روز) و m برابر ضریب ثابت (وابسته به نسبت‌های اختلاط) است.

نرم‌افزار این مدل، مقدار دو پارامتر m و D_{ref} را بر مبنای جزئیات طرح اختلاط مورد استفاده که توسط کاربر وارد می‌شود، تعیین می‌کند. همچنین جهت لحاظ اثر دما در این مدل از رابطه ۴ استفاده می‌شود.

$$D(T) = D_{ref} \cdot \exp \left[\frac{U}{R} \times \left(\frac{1}{T_{ref}} - \frac{1}{T} \right) \right] \quad (4)$$

که در این رابطه $D(T)$ برابر ضریب انتشار یون کلراید در زمان t و دمای T (mm/year)، D_{ref} برابر ضریب انتشار یون کلراید در زمان t_{ref} و دمای T_{ref} (mm/year)، U برابر انرژی آزادشده در فرآیند انتشار $\left(\frac{J}{mol} \right)$ ، R برابر ضریب ثابت جهانی گازها (معادل $\frac{J}{mol \cdot K}$) و 8.314 و T برابر دمای مطلق (°K) است.

تأثیر استفاده از دوده سیلیس: در این مدل از دوده سیلیس که به عنوان یکی از پرکاربردترین مواد افزودنی در سازه‌های در معرض یون کلراید شناخته می‌شود، با تغییر ضریب انتشار یون کلراید، اثرگذاری خود در مدل را نشان می‌دهد. بدین منظور از رابطه ۵ استفاده می‌شود.

$$D_{SF} = D_{PC} \cdot e^{-0.165 \cdot SF} \quad (5)$$

IRAST 2022

کد مقاله: IRAST-????

که در این رابطه D_{SF} برابر ضریب انتشار یون کلراید در حضور دوده سیلیس، D_{PC} برابر ضریب انتشار یون کلراید در سیمان پرتلند معمولی و SF برابر درصد دوده سیلیس جایگزین شده با سیمان است. شایان ذکر است که جهت برقراری این رابطه، حداکثر درصد جایگزینی ۱۵ درصد می‌باشد.

تاثیر استفاده از سرپاره و خاکستر بادی: استفاده از هر کدام از این مواد جایگزین سیمان، با تغییر پارامتر m تاثیرگذاری خود در مدل را مطابق رابطه ۶ نمایان می‌کند.

$$m = 0.2 + 0.4 \left(\frac{\%FA}{50} + \frac{\%SG}{70} \right) \quad (6)$$

که در این رابطه $\%FA$ برابر درصد خاکستر بادی جایگزین شده با سیمان و $\%SG$ برابر درصد سرپاره جایگزین شده با سیمان است. شایان ذکر است که جهت برقراری این رابطه، حداکثر درصد جایگزینی برای خاکستر بادی ۵۰ درصد و برای سرپاره ۷۰ درصد می‌باشد.

مدل Life-365 از مدل‌های نسبتاً موقفی است که ضمن لحاظ اثرات مربوط به دما و زمان بر ضریب انتشار یون کلراید، استفاده از مواد جایگزین سیمان نظیر دوده سیلیس، خاکستر بادی و سرپاره، استفاده از آرما تور ضد زنگ، پوشش اپوکسی و سایر عوامل بازدارنده خوردگی، نرم افزار ساده‌ای هم دارد که با ارائه نمودارهایی اطلاعات مناسبی راجع به خوردگی می‌دهد و هم تحلیل‌های اقتصادی نظیر تحلیل چرخه عمر را داراست. بزرگ‌ترین نقطه ضعف این مدل را می‌توان عدم لحاظ اثر ترک خوردگی بتن در انتشار یون کلراید دانست. همچنین فرض ثابت بودن زمان گسترش خوردگی، فرضی است که با خطای قابل توجهی همراه است. محدودسازی درصد استفاده از مواد جایگزین سیمان (مخصوصاً دوده سیلیس) نیز از جمله مواردی است که می‌تواند کاربرد این مدل را محدودتر سازد.

• مدل DuraConc

گجراف^۶ [۲۸] در سال ۲۰۰۲، به منظور تخمین نرخ نفوذ یون کلراید در بتن، این مدل تجربی را بر اساس قانون دوم فیک با در نظر گرفتن وابستگی زمانی و دمایی ضریب انتشار یون کلراید در بتن ارائه نمود. اساس این مدل، رابطه ۱ است. به منظور بررسی اثرات تغییرات ضریب انتشار یون کلراید بر حسب زمان و دما از رابطه ۷ استفاده می‌شود.

$$D(t) = \frac{D_0}{1-\alpha} \left[\left(1 + \frac{t'}{t}\right)^{1-\alpha} - \left(\frac{t'}{t}\right)^{1-\alpha} \right] \left(\frac{t_0}{t}\right)^\alpha \cdot k_e \quad (7)$$

که در این رابطه D_0 برابر ضریب انتشار یون کلراید پس از زمان مبنای t_0 بر حسب سال (mm^2/years)، t' برابر سن بتن در زمان در معرض کلراید قرار گرفتن (سال)، α برابر پارامتری با توزیع استاندارد مطابق جدول ۱، k_e برابر پارامتری جهت بررسی اثر دما مطابق رابطه ۸ است.

$$k_e = \exp \left(b_e \left(\frac{1}{293} - \frac{1}{T + 273} \right) \right) \quad (8)$$

در این رابطه b_e برابر پارامتر بدست آمده از طریق رگرسیون و T برابر درجه حرارت ($^{\circ}\text{C}$) است.

جدول ۱: توابع توزیع و پارامترهای متغیر آماری ضریب α در مدل DuraConc.

نوع مواد سیمانی	تابع توزیع	مقادیر پارامترهای تابع توزیع
سیمان پرتلند	نرمال	$m = 4.0$ $S = 0.08$

⁶ Gjorv

IRAST 2022

کد مقاله: IRAST-????

نوع مواد سیمانی	تابع توزیع	مقادیر پارامترهای تابع توزیع
سیمان با سرباره	نرمال	$m=0.5$ $S=0.1$
سیمان با خاکستر بادی	نرمال	$m=0.6$ $S=0.12$

حال با تعریف بارهای وارده به سازه با پارامتر (S) و مقاومت سازه در برابر آن‌ها با پارامتر (R)، رابطه ۹ احتمال گسیختگی سازه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

$$P(\text{failure}) = P_f = P(R - S < 0) < P_0 \quad (9)$$

شایان ذکر است که منظور از بارهای وارده، بارهای محیطی و بارهای حرارتی و منظور از پارامترهای مقاومتی سازه، پارامترهایی نظیر ضخامت کاور بتن و مشخصات خود بتن (ضریب انتشار یون کلراید، ضریب α که خود وابسته به مواد سیمانی می‌باشد و غلظت کلراید آستانه) می‌باشد. همچنین در رابطه فوق پارامتر P_0 نشان‌دهنده احتمال هدف می‌باشد. مطابق کدها و آیین‌نامه‌های نگارش شده برای سازه‌های بتن آرمه، این میزان جهت رعایت حدود بهره‌برداری به ۱۰ درصد محدود می‌گردد. در این مدل کاربر با وارد کردن اطلاعاتی نظیر بارهای محیطی وارده (غلظت سطحی یون کلراید و درجه حرارت) و پارامترهای مقاومتی (ضریب انتشار یون کلراید، ضریب α و غلظت کلراید آستانه) و بر اساس احتمال هدف مذکور می‌تواند تخمین خوبی از عمر مفید سازه‌های بتنی داشته باشد [۲۱]. این مدل گرچه با استفاده از توابع توزیع احتمالاتی و تاثیر اثرات زمان و دما سعی بر ارائه زمان تقریبی شروع خوردگی و اتمام عمر مفید بتن دارد، اما نه تنها اثرات ترک خوردگی را که قطعاً در نتایج تاثیرگذار است، در نظر نمی‌گیرد، بلکه قابل تعمیم برای استفاده در بتن‌هایی با مواد پوزولانی نظیر دوده سیلیس نمی‌باشد و از این رو نمی‌توان به استفاده از آن در محیط مذکور اتکا نمود. لازم به ذکر است که در این مدل فرض بر برقراری قانون دوم فیک در سرتاسر بتن به علت همگن در نظر گرفتن بتن انجام شده است و وجود ناحیه همرفتی مورد بررسی قرار نگرفته است و همین موضوع نیز با کاهش دقت مدل همراه است.

• مدل Ferreira و جلالی

فیرا^۷ و جلالی [۲۲] در سال ۲۰۰۴ با استفاده از ایده مطرح شده توسط جگرف [۲۱] سعی بر ارائه آنالیزی محاسباتی با استفاده از روش MCM^8 جهت بررسی انتشار یون کلراید در بتن داشتند. بدین منظور آن‌ها رابطه ۱ را مبنای محاسبات خود قرار دادند اما ضریب انتشار یون کلراید را مطابق رابطه ۱۰ محاسبه نمودند.

$$D(t) = D_0 \left(\frac{t}{t_0} \right)^n \quad (10)$$

در این رابطه D_0 برابر ضریب انتشار یون کلراید پس از زمان مبنای t_0 بر حسب سال ($mm^2/years$) و n برابر پارامتر نمایانگر توانایی بتن در افزایش مقاومت در مقابل نفوذ یون کلراید در زمان است. با استفاده از رابطه ۱۰، رابطه ۱ به شکل رابطه ۱۱ درمی‌آید.

$$C_x = C_{SC} \left[1 - erf \left(0.5x / \sqrt{D_0 \cdot \left(\frac{t}{t_0} \right)^n t} \right) \right] \quad (11)$$

آن‌ها به منظور تخمین عمر مفید بتن، از رابطه احتمالاتی ۹ بر اساس ارزیابی تابع وضعیت برای تعدادی نمونه آزمایشی استفاده نمودند. همچنین بارهای وارده بر بتن (S) را به صورت عمق نفوذ یون کلراید در بتن مطابق رابطه ۱۱ تعریف می‌شود.

⁷ Ferreira

⁸ Monte Carlo Method

IRAST 2022

کد مقاله: IRAST-????

$$x(t) = 2 \cdot \operatorname{erf}^{-1} \left(1 - \frac{C_{CR}}{C_s} \right) \cdot \sqrt{D_0 \cdot \left(\frac{t}{t_0} \right)^n t} \quad (12)$$

که در این رابطه C_{CR} برابر غلظت بحرانی یون کلراید (غلظت آستانه) بر حسب درصد وزنی مواد سیمانی است. همچنین در این مدل، پارامتر (R) ، عمق کاور بتن در نظر گرفته می‌شود و در نهایت احتمال گسیختگی مطابق تابع وضعیت $P(R - S) < 0$ مورد بررسی قرار می‌گیرد. با تقسیم نتایج داده‌های آزمایشی که در تابع وضعیت مقدار منفی دارند به کل داده‌های آزمایشگاهی، این احتمال محاسبه می‌گردد [۲۲]. گرچه در این مدل سعی بر ارائه رابطه‌ای دقیق‌تر جهت مقایسه بارهای وارده بر سازه و مقاومت موجود در برابر آن‌ها شده‌است، اما محدود کردن این پارامترها تنها به عمق نفوذ و عدم در نظرگیری اثرات دما بر خلاف پژوهش گجر [۲۱] باعث می‌شود نتایج با خطا همراه باشد. به علاوه، استفاده از داده‌های آزمایشی تسریع شده به جای داده‌های در مقیاس سازه‌های ساخته شده موجود، دقت این مدل را می‌کاهد. به علاوه مشابه مدل قبلی فرض شده‌است که در سرتاسر بتن، قانون دوم فیک برقرار است و از وجود ناحیه همرفتی صرف نظر شده‌است. این فرض نیز با مشاهدات انجام شده پس از این مدل سازگار نمی‌باشد.

• مدل Fib

فدراسیون بین المللی بتن [۲۳] در سال ۲۰۰۶ در آیین‌نامه مربوط به مدل سازی عمر مفید سازه‌های بتنی در شرایط مخرب گوناگون، مدل تجربی خوردگی ناشی از نفوذ یون کلراید را بر اساس تحقیقات گسترده اتحادیه اروپا تحت عنوان Duracrete [۲۴] و DARTS [۲۵] ارائه نمود. در این مدل که بر اساس قانون دوم فیک بدست آمده‌است، احتمال وقوع خوردگی با توجه به مقایسه غلظت یون کلراید در سطح آرماتور و غلظت کلراید بحرانی مورد مطالعه قرار گرفته است. رابطه ۱۳ این احتمال را مورد بررسی قرار می‌دهد.

$$P = P\{C_{Crit} - C(x, t) < 0\} < P_0 \quad (13)$$

که در این رابطه C_{Crit} برابر غلظت کلراید آستانه (بحرانی) بر حسب درصد وزنی مواد سیمانی مطابق رابطه ۱۴، $C(x, t)$ برابر غلظت کلراید در عمق x و زمان t بر حسب درصد وزنی مواد سیمانی و P_0 برابر احتمال هدف است.

$$C(x, t) = C_0 + [C_{s, \Delta x} - C_0] \times \left[1 - \operatorname{erf} \left(\frac{x + \Delta x}{2\sqrt{D_{app, c} \times t}} \right) \right] \quad (14)$$

در این رابطه نیز C_0 برابر مقدار کلراید اولیه بتن بر حسب درصد وزنی مواد سیمانی، $C_{s, \Delta x}$ برابر غلظت کلراید در عمق Δx و زمان t بر حسب درصد وزنی مواد سیمانی، Δx برابر عمق ناحیه همرفت (میلی‌متر)، a برابر ضخامت کاور بتن (میلی‌متر)، $D_{app, c}$ برابر ضریب انتشار ظاهری یون کلراید (mm^2/years) و t برابر زمان (سال) است.

شایان ذکر است که منظور از ناحیه همرفت، ناحیه‌ای است که به علت تر و خشک شدن‌های متوالی مکانیزم نفوذ یون کلراید در این ناحیه از قانون انتشار فیک تبعیت نمی‌کند [۲۳]. در این مدل گرچه از توزیع احتمالاتی برای پیش‌بینی عمر مفید بتن استفاده شده است، اما اثر ترک خوردگی بتن در انتشار یون کلراید مورد توجه قرار گرفته است. همچنین جدا از پارامترهایی نظیر غلظت کلراید آستانه (C_{Crit}) که توزیعی احتمالاتی دارد، نیاز به اصلاحاتی در پارامترهای غلظت کلراید سطحی (C_s) و ضریب انتشار ظاهری یون کلراید ($D_{app, c}$) منجر به ارائه مدلی اصلاح شده توسط رمضانیپور و همکاران [۲۶] در سال ۲۰۱۵ شد که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

• مدل AutCon

رمضانیپور و همکاران [۲۶] در سال ۲۰۱۵ با استفاده از داده‌های سایت خلیج فارس سعی بر ارائه اصلاحاتی بر مدل ارائه شده توسط کد Fib نمودند. در این مدل نیز بر اساس قانون دوم فیک، از رابطه ۲۲-۲ استفاده شده است اما بر روی دو پارامتر ضریب انتظار ظاهری یون کلراید ($D_{app, c}$) و غلظت کلراید سطحی (C_s) اصلاحاتی بر طبق داده‌های سایت خلیج فارس صورت گرفته است. در این مدل ضریب انتشار ظاهری یون کلراید در رابطه ۱۵ و مشخصات توابع احتمالاتی در جدول ۲ آمده است.

IRAST 2022

کد مقاله: IRAST-????

$$D_{app,c} = D_{RCMT} \times \exp\left(b_e \times \left(\frac{1}{T_{ref}} - \frac{1}{T_{real}}\right)\right) \times \left(\frac{t_{ref}}{t}\right)^a \quad (15)$$

در این رابطه D_{RCM} برابر نتیجه آزمایش تسریع شده مهاجرت یون کلراید RCMT (mm^2/years)، b_e برابر ضریب رگرسیون، T_{ref} برابر دمای آزمایش RCMT ($^{\circ}\text{K}$)، T_{real} برابر دمای واقعی بتن در محیط خود ($^{\circ}\text{K}$)، t_{ref} برابر زمان مرجع (۲۸ روز معادل ۰.۰۷۶۷ سال) و t برابر زمان (سال) و a برابر ضریب عمر است.

جدول ۲: توابع توزیع و پارامترهای متغیر آماری رابطه ضریب انتشار کلراید در مدل AutCon.

متغیر	تابع توزیع	مقادیر پارامترهای تابع توزیع
D_{RCM}	نرمال	نتیجه آزمایش $m=$ $S=0.2 \text{ m}$
b_e	نرمال	$m=4800$ $S=700$
T_{real}	نرمال	m, S
a_{PC}^*	لگنرمال	$\sigma = 0.04$ $\mu = 1.37$ $\gamma = 3.35$
a_{PSC}^*	لگنرمال	$\sigma = 0.28$ $\mu = 0.54$

PC^* : بتن با سیمان پرتلند
 PSC^* : بتن با سیمان پرتلند پوزولانی (حاوی دوده سیلیس)

مطابق آن چه بالاتر نیز اشاره شد، از جمله تغییرات اصلی این مدل نسبت به مدل کد Fib را می‌بایست در پارامتر غلظت کلراید سطحی (C_s) جست‌وجو نمود. در این مدل غلظت کلراید سطحی به صورت رابطه ۱۶ تعیین می‌شود.

$$C_{s_t} = C_{s_{ref}} \times \left(\frac{t_{ref}}{t}\right)^\beta \quad (16)$$

در این رابطه C_{s_t} برابر غلظت یون کلراید سطحی در زمان t (mm^2/years)، $C_{s_{ref}}$ برابر غلظت یون کلراید سطحی در زمان t_{ref} (mm^2/years)، t_{ref} برابر زمان مرجع (۲۸ روز معادل ۰.۰۷۶۷ سال)، t برابر زمان (سال) و β برابر تابع پارامتری است.

در این معادله نیز برخی پارامترها داری تابع توزیع می‌باشند که در جدول ۳ شرح داده شده‌اند.

جدول ۳: توابع توزیع و پارامترهای متغیر آماری رابطه غلظت سطحی یون کلراید در مدل AutCon.

متغیر	تابع توزیع	مقادیر پارامترهای تابع توزیع
$C_{s_{ref}}$	لگنرمال	$\sigma = 0.52$ $\mu = 3.2$ $\gamma = 0.01$
β	بتا	$a_1 = 10$ $a_2 = 2.5$ $a = 0$ $b = 2$

در این مدل همچنین تابع توزیع آماری برای غلظت کلراید آستانه مطابق جدول ۴ تعریف می‌گردد.

IRAST 2022

کد مقاله: IRAST-????

جدول ۴: توابع توزیع و پارامترهای متغیر آماری غلظت کلراید آستانه در مدل AutCon.

متغیر	تابع توزیع	مقادیر پارامترهای تابع توزیع
$C_{Crit,PC}^*$	بتا	$m=0.2s=0.02a=0.1b=0.25$
$C_{Crit,PSC}^*$	بتا	$m=0.1s=0.03a=0.05b=0.2$

PC^* : بتن با سیمان پرتلند
 PSC^* : بتن با سیمان پرتلند پوزولانی (حاوی دوده سیلیس)

همان طور که مشخص است، در این مدل اصلاحات انجام شده باعث افزایش دقت مدل شده است. با این حال می بایست توجه کنیم که این اصلاحات بر اساس اطلاعات سایت خلیج فارس صورت گرفته است و کاربرد آن در این محیط نسبت به مدل قبلی منجر به پیش بینی دقیق تری از عمر مفید سازه های بتنی می شود. شایان ذکر است که در منطقه مورد مطالعه (حوزه خلیج فارس) پدیده کربناسیون نقش پررنگی در خوردگی ایفا نمی کند و همچنین عمق ناحیه همرفتی در مقایسه با کاور بتن قابل صرف نظر کردن است. این در حالی است که کاربرد این مدل را لزوماً نمی توان به سایر محیط ها که شرایطی متفاوت از حوزه خلیج فارس دارند، تعمیم داد. به عنوان مثال در این مدل فرض شده است که از دوده سیلیس به عنوان مواد جایگزین سیمان استفاده شود (به دلیل لزوم استفاده از این ماده در ساخت و سازهای بتنی حوزه خلیج فارس)، اما در محیط متفاوت استفاده از مواد پوزولانی دیگر نیز می تواند بر حسب نیاز مورد توجه قرار گیرد. همچنین مشابه بسیاری از مدل ها از زمان گسترش خوردگی چشم پوشی شده است و آغاز خوردگی به عنوان پایان عمر مفید بتن در نظر گرفته شده است. بزرگترین ایراد وارده به این مدل ارزشمند را می توان در عدم در نظرگیری اثر ترک خوردگی بتن بر انتشار یون کلراید دانست. تاثیر این موضوع بر این مدل می تواند این مدل را برای سازه های بتنی حوزه خلیج فارس، تبدیل به مدلی دقیق تر و ارزشمندتر نماید.

• مدل Silvestro و همکاران

سیلوسترو^۹ و همکاران [۱۴] در سال ۲۰۱۹ جهت تخمین عمر مفید سازه های بتنی در محیط دریایی، مدلی تجربی و متفاوت با سایر مدل های بر پایه قانون دوم فیک ارائه نمودند. مدل های مبتنی بر قانون دوم فیک، در سازه های موجود در صورتی قابل کاربرد هستند که ضریب انتشار یون کلراید و غلظت سطحی یون های کلراید به عنوان پارامتر ورودی مدل اندازه گیری شوند. بدین منظور در بسیاری از سازه ها، از گرفتن پروفیل یون کلراید استفاده می شود. در مورد سازه هایی که هنوز ساخته نشده اند، لازم است جهت تخمین عمر مفید آن ها، این دو پارامتر بر اساس سازه های مشابه قبلی تخمین زده شوند. در کنار این راه حل، استفاده از داده های آزمایشگاهی که تحت شرایط خوردگی تسریع شده قرار گرفته اند نیز مورد توجه است. در هر دو مورد، تخمین های صورت گرفته از اعتبار مدل و در نتیجه دقت در عمر مفید تخمین زده شده، می کاهند. طبق نتایج پژوهش آندرید^{۱۰} و همکاران در سال ۲۰۱۹، استفاده از مدل های مبتنی بر قانون دوم فیک برای سازه هایی که هنوز ساخته نشده اند با دقت اندکی همراه است [۱۳]. سیلوسترو و همکاران با ارائه رابطه ای تجربی جهت محاسبه عمق نفوذ غلظت کلراید بحرانی (معادل ۰.۴ درصد وزنی سیمان) و مقایسه آن با عمق نفوذ غلظت کلراید بحرانی محاسبه شده در پژوهش تعداد قابل توجهی از محققان (بر اساس داده های عملی در سایت های حاشیه دریا) سعی بر پیش بینی عمر مفید سازه های بتنی با رابطه ای متفاوت از آن چه تا الان دیدیم، دارند. رابطه ارائه شده توسط وی در رابطه ۱۷ ارائه شده است.

$$y = 7.35 \cdot \frac{UR^{0.7} \cdot T^{0.1} \cdot Cl^{0.7}}{K_1 \cdot f_{ck} \cdot K_2 \cdot (1 + Ad)^{0.2}} \cdot \sqrt{t} \quad (17)$$

⁹ Silvestro

¹⁰ Andrade

IRAST 2022

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه
۷-۸ دی ماه ۱۴۰۱
تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کد مقاله: IRAST-????

در این رابطه γ برابر عمق نفوذ متناظر با یون کلراید بحرانی (۰.۴ درصد وزنی سیمان)، UR برابر رطوبت نسبی محیط (درصد)، T برابر دمای محیط ($^{\circ}C$)، Cl برابر غلظت سطحی یون کلراید در انتهای سال اول قرارگیری در معرض یون کلراید به نسبت وزنی سیمان (درصد)، K_1 برابر پارامتر وابسته به نوع سیمان مطابق جدول ۵، f_{ck} برابر مقاومت فشاری بتن در سن ۲۸ روز (مگاپاسکال)، K_2 برابر پارامتر وابسته به نوع ماده افزودنی معدنی مورد استفاده مطابق جدول ۶، Ad برابر میزان ماده افزودنی معدنی مورد استفاده در بتن (درصد) و t برابر زمان قرارگیری در معرض یون کلراید (سال) است.

جدول ۵: مقادیر پارامتر K_1 بر اساس نوع سیمان در مدل سیلوسترو.

K_1	نوع سیمان مطابق استاندارد ASTM
0.98	I(SM)
1.05	I(PM)
1.21	IS
1.17	IP
0.95	III

جدول ۶: مقادیر پارامتر K_2 بر اساس نوع سیمان در مدل سیلوسترو.

K_2	نوع ماده افزودنی معدنی
1	دوده سیلیس
0.97	متکائولن
0.76	خاکستر پوسته برنج

در این مدل نیز جهت تخمین عمر مفید سازه‌های بتنی نیاز است که پارامتر غلظت سطحی یون‌های کلراید به عنوان ورودی محاسبه شود. با در نظر گرفتن کاهش دقت ناشی از این مسئله برای سازه‌هایی که هنوز ساخته نشده‌اند، یا می‌بایست از داده‌های سایت‌های مشابه و یا از شرایط آزمایشگاهی تسریع شده در امر خوردگی استفاده شود [۱۴]. مقایسه نتایج این مدل با داده‌های عملی حاکی از آن است که در زمان‌های کوتاه در معرض قرارگیری یون کلراید، پیش بینی این مدل از میزان نفوذ غلظت بحرانی یون کلراید از دقت خوبی برخوردار است. اما نقطه ضعف این مدل در زمان‌های طولانی‌تر در معرض قرار گرفتن سازه نمایان می‌شود. علت اصلی این نقطه ضعف را می‌توان عدم در نظرگیری تغییرات غلظت سطحی یون کلراید در طول زمان‌های طولانی‌تر دانست. از جمله نقاط قوت اصلی این مدل آن است که بر خلاف مدل‌های مبتنی بر قانون دوم فیک نیازی به محاسبه ضریب انتشار یون کلراید ندارد. چرا که محاسبه این ضریب برای سازه‌هایی که هنوز ساخته نشده‌اند نیازمند فرضیاتی است که از دقت مدل می‌کاهد. در کنار این مورد، مدل سیلوسترو نه تنها اثر مهم ترک‌خوردگی را در نظر نمی‌گیرد، بلکه با ارائه رابطه‌ای قطعی و نه احتمالاتی از دقت پایین تری نسبت به مدل‌هایی برخوردار است که بر اساس توابع توزیع احتمالاتی به دنبال تخمین عمر مفید سازه‌های بتنی هستند.

۴. مدل های انتشار یون کلراید در بتن ترک خورده

در این بخش از پژوهش، پس از آشنایی با مدل های انتشار یون کلراید در بتن ترک نخورده، به بررسی مدل هایی پرداخته می شود که نقطه ضعف اساسی مدل های فوق، یعنی فرض عدم ترک خوردگی بتن، را برطرف ساخته اند.

• مدل Li و همکاران

لی^{۱۱} و همکاران [27] در سال ۲۰۰۰ به منظور بررسی زمان آغاز خوردگی آرماتور مدفون در بتن، سعی بر ارائه مدلی تجربی و احتمالاتی جهت پیش بینی مقدار یون کلراید موجود روی سطح آرماتور و تغییرات غلظت آن در طول زمان داشتند. در این مدل تجربی، آن ها با استفاده از نتایج آزمایش های تسریع شده، با استفاده از ضرایبی که بر حسب نوع مواد سیمانی و نسبت آب به سیمان تغییر می کند، به دنبال بدست آوردن زمان شروع خوردگی بودند. آن ها برای بدست آوردن مقدار متوسط یون کلراید در سطح آرماتور و همچنین تغییرات غلظت آن در طول زمان از روابط ۱۸ و ۱۹ بهره بردند.

$$\mu_c(t) = C_0 \exp(at) \quad (18)$$

$$V_c(t) = b \cdot t + 0.143 \quad (19)$$

در این رابطه μ_c برابر میزان متوسط یون کلراید در سطح آرماتور بر حسب زمان، t برابر زمان و V_c برابر تغییرات غلظت یون کلراید در سطح آرماتور بر حسب زمان است.

همچنین در این روابط ضرایب C_0 ، a و b ضرایب تجربی هستند که بر حسب نوع مواد سیمانی و نسبت آب به سیمان و با استفاده از رگرسیون بدست می آیند. سپس وی به منظور تعیین احتمال شروع خوردگی، از رابطه احتمالاتی ۲۰ بهره می گیرد.

$$\begin{aligned} pi(t) &= P\{[C(t) > C_{crit}] \cap [Corrosion Initiation]\} \\ &= P[C(t) > C_{crit}] \\ &\times P[Probability of Corrosion Initiation in critical situation] \end{aligned} \quad (20)$$

که در این رابطه نیز $C(t)$ برابر غلظت یون کلراید موجود بر روی سطح آرماتور در زمان t بر حسب درصد وزنی مواد سیمانی و C_{crit} برابر غلظت یون کلراید بحرانی بر حسب درصد وزنی مواد سیمانی است.

گرچه این مدل با بهره بردن از محاسبات بر پایه احتمالات سعی بر پیش بینی زمان شروع خوردگی دارد و ضرایب رگرسیون برای مواد پوزولانی نظیر سرباره و خاکستر بادی نیز محاسبه شده است اما از جمله فرضیات اصلی آن این است که در عرض ترک های بیشتر از ۰.۱ میلی متر که از نظر بسیاری از آیین نامه ها در شرایط محیطی متفاوتی مجاز می باشد، اثر پوشش بتنی روی آرماتور نادیده گرفته می شود. این در حالی است که در تحقیقات دیگر [۲۸] نشان داده شده است که حتی چندین میلی متر افزایش کاور تا چه مدت بر افزایش عمر مفید سازه های بتنی مسلح در مجاور محیط خورنده تاثیرگذار است. همچنین در این مدل گرچه از قانون دوم فیک و حل عددی استفاده نشده است و در نتیجه محدودیت های قانون فیک نیز در مدل تاثیر ندارد، اما استفاده از نتایج آزمایش های تسریع شده نسبت به نتایج آزمایش بر روی داده های موجود در سایت که چندین سال در معرض نفوذ یون کلراید بودند، مدل را با خطا مواجه می سازد. به منظور حذف محدودیت های مدل پیشین لی و همکاران در سال ۲۰۰۳ [۲۹] با حل تحلیلی رابطه فیک بر اساس علوم فیزیک و سیالات و اعمال شرایط مرزی و اولیه برای ترک ها، سعی بر ارائه مدلی جدید نمودند که گرچه به صورت غیراحتمالاتی می باشد اما در کنار در نظرگیری عرض ترک، فرض نیمه بی نهایت بودن محیط را بر خلاف برخی مدل ها در نظر نمی گیرد. در این مدل به منظور توصیف دقیق تر نحوه انتشار یون های کلراید در ترک از دو جریان ویسکوز و Knudsen استفاده شده است. در این مدل فرض شده است هنگامی که غلظت یون کلراید در ترک کمتر از میزان بحرانی یا C_r باشد، مقاومت ناشی از اندرکنش ذرات کم است و نوع انتشار جریان Knudsen برقرار است. همچنین هنگامی که این میزان از غلظت بحرانی بیشتر

^{۱۱} Li

IRAST 2022

کد مقاله: IRAST-????

است، نوع انتشار جریان ویسکوز برقرار است. حال برای هر یک از این مدل‌ها ضریب انتشار جریان در ترک مطابق روابط ۲۱ و ۲۲ محاسبه می‌گردد.

$$D_{c1} = 2\theta_0\lambda_c \quad (21)$$

که در این رابطه D_{c1} برابر ضریب انتشار جریان Knudsen در ترک، θ_0 برابر سرعت جریان (ثابت) و λ_c برابر فاصله متوسط یون‌های کلراید است.

$$D_{c2} = \frac{\beta\lambda_c}{6\mu} w^2 \quad (22)$$

در این رابطه نیز D_{c2} برابر ضریب انتشار جریان ویسکوز در ترک، μ برابر ویسکوزیته یون‌های کلراید، β برابر عدد ثابت و w برابر عرض ترک است.

از روابط بالا مشخص است که در جریان ویسکوز با افزایش عرض ترک، ضریب انتشار یون کلراید در ترک نیز افزایش می‌یابد، اما در جریان Knudsen ضریب انتشار یون کلراید در ترک از عرض ترک مستقل است [۲۹]. این مدل گرچه برخی محدودیت‌های قانون فیک از جمله در نظرگیری اثر ترک‌خوردگی را در حل خود برطرف می‌سازد، اما نه تنها انتشار یون کلراید در یک بعد را مورد بررسی قرار می‌دهد، بلکه تنها برای حالاتی حاکم است که یکی از دو نوع جریان ویسکوز یا Knudsen برقرار باشد. حال می‌دانیم که این دو جریان در اصل برای غلظت‌های بسیار کم و بسیار زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند و آنچه در عمل رخ می‌دهد، عموماً غیر از این دو حالت است.

• مدل Kwon و همکاران

وان^{۱۲} و همکاران [۳۰] در سال ۲۰۰۹ با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده از دو اسکله حاشیه دریا، مدل تجربی دیگری ارائه نمودند تا با لحاظ اثر ترک‌خوردگی ناشی از جمع‌شدگی پلاستیک و حرارت هیدراتاسیون در سنین اولیه بتن، عمر مفید سازه‌های بتنی را با استفاده از توابع احتمالاتی پیش‌بینی کند. در این مدل، جهت محاسبه غلظت یون کلراید در بتن از حل قانون دوم فیک مطابق رابطه ۱ در شرایط ثابت تک‌بعدی استفاده شده‌است. در این رابطه ضریب انتشار ظاهری از روابط ۲۳ و ۲۴ محاسبه می‌شود.

$$D_m = \frac{D_{ref}}{1-m} \left(\frac{t_{ref}}{t}\right)^m \quad (t < t_R) \quad (23)$$

$$D_m = D_{ref} \left[1 + \frac{t_R}{t} \left(\frac{m}{1-m}\right)\right] \left(\frac{t_{ref}}{t_R}\right) \quad (t \geq t_R) \quad (24)$$

که در این رابطه D_m برابر ضریب انتشار متوسط یون کلراید (m^2/years)، D_{ref} برابر ضریب انتشار ظاهری یون کلراید (m^2/years) در زمان مرجع (روز $t_{ref} = ۲۸$)، m برابر ضریب ثابت که بر حسب نسبت‌های اختلاط بتن تعیین می‌شود. و t_R برابر زمانی است که ضریب انتشار به مقداری ثابت می‌رسد (فرض می‌شود ۳۰ سال).

پس از محاسبه ضریب انتشار ظاهری در بتن بدون ترک، به منظور لحاظ اثر ترک‌خوردگی، با استفاده از داده‌های دو اسکله دریا، رابطه ۲۵ بر حسب عرض ترک ارائه شده‌است.

$$D(w) = f(w).D_m \quad (25)$$

که در این رابطه $D(w)$ برابر ضریب انتشار متوسط یون کلراید در بتن ترک‌خورده (m^2/years)، $f(w)$ برابر ضریب اصلاحی بر حسب عرض ترک مطابق رابطه ۲۶ است.

$$f(w) = (31.61w^2 + 4.73w + 1) \quad (26)$$

در این رابطه w برابر عرض ترک (mm) در نظر گرفته می‌شود.

¹² Kwon

IRAST 2022

کد مقاله: IRAST-????

شایان ذکر است که در این روابط تنها بتن با عرض ترک بالای ۰.۱ میلی‌متر به عنوان بتن ترک‌خورده شناخته می‌شود و برای عرض‌های کمتر فرض می‌شود انتشار یون کلراید مشابه بتن ترک نخورده است. سپس این مدل احتمال آغاز خوردگی و اتمام عمر مفید بتن را با رابطه ۲۷ مورد بررسی قرار می‌دهد.

$$P_{durability} = p_f(t) = P[C_t \geq C_{cr}] \quad (27)$$

که در این رابطه C_{cr} برابر غلظت بحرانی (آستانه) یون کلراید (معادل 1.2 kg/m^3) است. در نهایت از طریق مقایسه این احتمال با حداکثر احتمال در نظر گرفته شده (احتمال هدف) برای از دست رفتن دوام بتن (p_{fmax}) مطابق رابطه زیر، زمان آغاز خوردگی طبق رابطه ۲۸ تخمین زده می‌شود.

$$P \left[C_{cr}(\mu, \sigma) < C_s \left[1 - \operatorname{erf} \left(\frac{x}{2\sqrt{D_m \cdot f(w) \cdot t}} \right) \right] \right] > p_{fmax} \quad (28)$$

در این مدل گرچه اثر ترک خوردگی بر انتشار یون کلراید دیده می‌شود و محاسبات بر پایه احتمالات است که به واقعیت هم نزدیک‌تر است، اما نه تنها اثر استفاده از موادی نظیر دوده سیلیس که کاربرد گسترده‌ای در خلیج فارس دارد لحاظ نمی‌شود، بلکه اثر دمای محیط و رطوبت نسبی آن نیز مورد توجه قرار نمی‌گیرد. همچنین علی‌رغم ارائه محاسبات بر پایه احتمالات، اما مقدار عددی و ثابتی که برای غلظت بحرانی یون کلراید ارائه می‌شود، از دقت این مدل می‌کاهد. از جمله نقاط ضعف اصلی دیگر این مدل محدودیت در آزمایش‌های انجام گرفته برای مدل می‌باشد. در واقع استفاده از داده‌های نسبتاً اندک استخراج شده از دو اسکله، نمی‌تواند باعث بدست آمدن مدلی شود که در گستره بیشتری کاربرد داشته باشد.

• مدل احمدی و رمضانیپور

احمدی و رمضانیپور [۳۱] در سال ۲۰۱۴ با ساخت تیرهای بتنی مسلح به ابعاد گوناگون (۵۰۰ میلی‌متر و ۵ متر) و ضخامت‌های پوشش متفاوت (۳۰، ۵۰ و ۷۵ میلی‌متر) به مطالعه خوردگی آرماتور در بتن ترک‌خورده در محیط دریایی حوزه خلیج فارس پرداختند. بر مبنای روش‌های ارزیابی غیرمخرب خوردگی نظیر چگالی جریان خوردگی، پتانسیل نیم‌پیل خوردگی و مقاومت الکتریکی و تغییرات ظرفیت خمشی تیرها در طی زمان رابطه ۲۹ جهت تخمین عمر مفید سازه‌های بتنی در معرض نفوذ یون کلراید ارائه شد.

$$M_n(t = t_{fcr}) = 0.6M_r \quad (29)$$

در این رابطه M_n برابر ظرفیت خمشی تیرهای بتنی در زمان پایان عمر مفید (N.mm) مطابق رابطه ۳۰، t_{fcr} برابر زمان اتمام عمر مفید تیرهای بتنی (سال) و M_r برابر ظرفیت خمشی اولیه ($t = 0$) مقطع تیرهای بتنی (N.mm) است.

$$M_n(t) = \varphi_s A_s(t) f_y \left(d - \frac{\varphi_s A_s(t) f_y}{2\alpha_1 \varphi_c f_c' b} \right) \quad (30)$$

در این رابطه نیز φ_s برابر ضریب ایمنی جزئی مقاومت فولاد برابر ۰.۸۵، $A_s(t)$ برابر مساحت آرماتور کششی در زمان t (mm^2) مطابق رابطه ۳۱، f_y برابر تنش تسلیم آرماتور (N/mm^2)، d برابر ارتفاع موثر مقطع (mm)، φ_c برابر ضریب ایمنی جزئی مقاومت بتن برابر ۰.۶۵، f_c' برابر مقاومت مشخصه بتن (N/mm^2)، b برابر عرض مقطع (mm) و α_1 برابر ضریب توزیع تنش مستطیلی وبتنی مطابق رابطه ۳۲ است.

$$A_s(t) = \sum_0^n \frac{\pi}{4} (\varnothing(0) - \Delta\varnothing(t))^2 \quad (31)$$

در این رابطه نیز $\varnothing(0)$ برابر قطر اولیه آرماتور (mm)، $\Delta\varnothing(t)$ برابر کاهش قطر آرماتور (mm) مطابق رابطه ۳۳ و ۳۴ و n برابر تعداد آرماتور کششی در نظر گرفته می‌شود.

$$\alpha_1 = 0.85 - 0.0015f_c' \quad (32)$$

IRAST 2022

کد مقاله: IRAST-????

$$\Delta\phi(t)_{C0} = \left(29.4 \frac{W_{cr}}{C} + 0.4\right)(t - 1.3) + 105.9 \frac{W_{cr}}{C} + 1 \quad (33)$$

که در این رابطه $\Delta\phi(t)_{C0}$ برابر کاهش قطر آرماتور تا زمان t (بعد از ۱.۳ سال) درمحل ترک، مربوط به بتن بدون دوده سیلیس W_{cr} ، (mm)، برابر عرض ترک مورد استفاده در مدل معادل ۲ برابر عرض ترک محاسباتی اولیه C و برابر ضخامت پوشش آرماتور (mm) است.

$$\Delta\phi(t)_{SF} = \left(34.5 \frac{W_{cr}}{C} + 0.2\right)(t - 1.3) + 71.8 \frac{W_{cr}}{C} + 1 \quad (34)$$

در این رابطه $\Delta\phi(t)_{SF}$ برابر کاهش قطر آرماتور تا زمان t (بعد از ۱.۳ سال) درمحل ترک، مربوط به بتن حاوی دوده سیلیس (mm) است.

ضمن ارائه این مدل، نتایج پژوهش احمدی و رمضانیپور حاکی از آن است که با افزایش عرض ترک و کاهش پوشش مقادیر پتانسیل نیم پیل خوردگی و مقاومت الکتریکی سطح کاهش می یابد. این مسئله با افزایش احتمال خوردگی همراه است. همچنین با گذشت زمان و تکمیل انجام واکنش های هیدراتاسیون سیمان، عرض ترک و به تبع آن احتمال وقوع خوردگی کاهش می یابد [۳۱]. مدل احمدی و رمضانیپور از محدود مدلهایی است که ضمن در نظرگیری اثرات مربوط به ترک خوردگی بتن، عمر مفید بتن را به زمان آغاز خوردگی محدود نکرده و مدت زمان گسترش خوردگی را هم در محاسبه عمر مفید بتن لحاظ می نماید. همچنین به علت استفاده از روابطی غیرمبتنی بر قانون فیک، محدودیت های این قانون در مدل وارد نمی شود. اما از جمله نقاط ضعف آن می توان به کاربرد آن در بتن ها دارای آرماتور کششی تنها اشاره کرد. در واقع رابطه ای برای حضور توام آرماتور کششی و فشاری ارائه نشده است. همچنین استفاده از روابط قطعی در محاسبه چگالی جریان خوردگی بر حسب نسبت عرض ترک به پوشش در زمان های مختلف از دقت این مدل می کاهد.

• مدل Cheng و همکاران

چنگ¹³ و همکاران [۳] در سال ۲۰۱۸ با مدل سازی عددی بتن به عنوان ترکیبی از چهار فاز سنگدانه، خمیر سیمان، ترک و ناحیه انتقال (ITZ) در فضای دو بعدی و با عرض و تعداد ترک های متنوع بر پایه روش اجزای محدود، به بررسی تاثیرات ناشی از عرض ترک و تعداد ترک بر ویژگی های مهاجرت یون کلراید در بتن ترک خورده و پیش بینی از غلظت یون کلراید بر روی سطح آرماتور مدفون در بتن پرداختند. بر خلاف بسیاری از مدل ها، در این پژوهش از ناهمگنی مزوسکوپیک بتن چشم پوشی نشده است و بتن صرفا به عنوان یک ماده تک فازی و تک بعدی مورد مطالعه قرار نگرفته است. همچنین سنگدانه های مورد استفاده در این مدل به صورت گردگوشه فرض نشده اند و با در نظر گرفتن توزیع مشابه تر شکل و اندازه آن ها نسبت به واقعیت، دقت مدل بهبود بخشیده شده است. اساس این مدل بر حل قانون دوم فیک در فضای دو بعدی و مطابق رابطه ۳۵ است.

$$J_i = - \left[D_i \frac{\partial C_i}{\partial x} \vec{i} + D_i \frac{\partial C_i}{\partial y} \vec{j} \right] \quad (35)$$

که در این رابطه J_i برابر شار یون های کلراید در فاز i ($\text{mol}/\text{m}^2 \cdot \text{s}$)، D_i برابر ضریب انتشار یون کلراید در فاز i (m^2/s) و C_i برابر غلظت یون های کلراید در فاز i (mol/m^3) است.

به منظور بررسی اثر زمان و رطوبت نسبی در انتشار یون کلراید، ضریب انتشار در هر فاز بر اساس روابط ۳۶ و ۳۷ اصلاح می گردد.

$$D_i = D_{i0} \times \left(\frac{t_0}{t} \right)^m \quad (36)$$

در این رابطه D_{i0} برابر ضریب انتشار یون های کلراید در فاز i در زمان t_0 (m^2/s)، t_0 برابر عدد ثابت (۲۸ روز)، t برابر زمان نفوذ یون کلراید (روز) و m برابر ضریب ثابت معادل ۰.۵۲ در نظر گرفته می شود.

¹³ Cheng

IRAST 2022

کد مقاله: IRAST-????

$$D_{i\theta} = D_i \times \left[1 + \left(\frac{1-\theta}{1-\theta_c} \right)^4 \right]^{-1} \quad (37)$$

$$\theta = \frac{\varphi - \varphi_i}{\varphi_s - \varphi_i} \quad (38)$$

که در این روابط $D_{i\theta}$ برابر ضریب انتشار یون های کلراید در فاز i متاثر از رطوبت نسبی (m^2/s) θ_c برابر رطوبت نسبی بحرانی (معادل ۰.۸۳)، φ برابر رطوبت حال حاضر بتن، φ_i برابر رطوبت بتن در حالت اولیه و φ_s برابر رطوبت بتن اشباع است. در این مدل برای هر یک از فازهای چهارگانه ضریب انتشار متفاوتی برای یون های کلراید ارائه شده است. در این مدل سنگدانه ها به عنوان فاز نفوذناپذیر در نظر گرفته شده است، بنابراین ضریب انتشار متفاوتی برای یون های کلراید در سنگدانه برابر صفر است ($D_A = 0$). همچنین ضریب انتشار یون کلراید در فاز خمیر سیمان بر اساس آزمایش مهاجرت یون کلراید در شرایط غیر ثابت ($NSSCM^{14}$) برابر $6.69 \times 10^{-12} m^2/s$ در نظر گرفته شده است. این ضریب در فاز ITZ به طور میانگین ۸ برابر این ضریب در فاز خمیر سیمان فرض شده است. در نهایت برای مطالعه ضریب انتشار یون کلراید در ترک از میانگین دو رابطه ارائه شده توسط جبری [۱۶] (رابطه ۳۹) و ساهماران^{۱۵} [۳۲] (رابطه ۴۰) استفاده شده است. ضریب انتشار ارائه شده توسط جبری با D_{C1} و این ضریب ارائه شده توسط ساهماران با D_{C2} نشان داده شده است.

$$D_{C1} = \begin{cases} 2 \times 10^{-11}w - 4 \times 10^{-10}, & 30 \leq w \leq 80 \mu m \\ 14 \times 10^{-10}, & w > 80 \mu m \end{cases} \quad (39)$$

$$D_{C2} = (34.58 + 0.002w^2) \times 10^{-11} \quad (40)$$

که در این رابطه w برابر عرض ترک (μm) است.

در نهایت ضریب انتشار یون کلراید در ترک از رابطه ۴۱ بدست می آید:

$$D_C = \frac{D_{C1} + D_{C2}}{2} \quad (41)$$

در این مدل همچنین به منظور ارزیابی کمی غلظت یون کلراید بر روی سطح آرماتور از رابطه چندمتغیره خطی ۴۲ استفاده می شود.

$$C_{ST} = 5.01 \times 10^{-2} - 8.41 \times 10^{-2}T - 3.28 \times 10^{-3}M - 4.18 \times 10^{-1}D + 3.96 \times 10^{-3}T.M \quad (42)$$

$$+ 1.91 \times 10^{-2}M.D + 6.67 \times 10^{-1}T.D + 8.03 \times 10^{-2}T^2 + 2.82 \times 10^{-5}M^2$$

$$+ 5.35 \times 10^{-2}D^2$$

در این رابطه نیز T برابر زمان نفوذ یون کلراید، M برابر فرکانس وجود ترک (quantity/m) و D برابر عرض ترک (mm) است.

بر اساس این رابطه، عمق خوردگی در آرماتور بر حسب میلی متر از رابطه ۴۳ حاصل می گردد.

$$\delta_t = 2.27 \times 10^{-9} \int_{t_0}^{t_1} (C_i \times C_{ST})^{1.7376} dt \quad (43)$$

که در این رابطه δ_t برابر عمق خوردگی در آرماتور (mm)، C_i برابر غلظت یون های کلراید در فاز i (mol/m^3) و C_{ST} برابر غلظت یون کلراید بر روی سطح آرماتور (mol/m^3) می باشد.

بر اساس نتایج مدل سازی این پژوهش بر پایه روش اجزای محدود، افزایش تعداد و عرض ترک سبب افزایش عمق و شار نفوذ یون کلراید در بتن می گردد. همچنین این طور به نظر می رسد که با افزایش رطوبت نسبی، از عمق نفوذ یون های کلراید درون بتن کاسته می شود. ارائه یک رابطه بر اساس نتایج شبیه سازی به منظور پیش بینی عمر مفید سازه های بتنی از طریق محاسبه کاهش عمق ناشی در آرماتور بر اثر خوردگی از جمله دست آوردهای مهم این پژوهش به شمار می آید [۳]. در کنار مزایای ذکر شده، این مدل گرچه به درستی بتن را ماده ای متشکل از چهار فاز در نظر می گیرد و برای هر یک ضریب انتشار یون کلراید را محاسبه می نماید، اما اشاره ای نمی کند که هنگام انتشار یون کلراید در بتن، این فازهای چهارگانه به چه نحوی با یکدیگر تعامل می نمایند.

¹⁴ Non steady-state Chloride Migration

¹⁵ Sahmaran

همچنین ارائه رابطه قطعی برای غلظت یون کلراید روی سطح آرماتور با خطا همراه است، چرا که دیدیم که ارائه رابطه بر اساس توابع توزیع احتمالاتی ما را به حقیقت نزدیک تر می‌سازد.

• مدل Peng و همکاران

پس از ارائه مدلی متشکل از چهار فاز در سال ۲۰۱۸ توسط چنگ و همکاران، پنگ^{۱۶} و همکاران در سال ۲۰۱۹ [۶] مدلی عددی در مقیاس موزوسکوپیک به منظور بررسی انتشار یون کلراید در بتن ترک‌خورده متشکل از ۵ فاز خمیر سیمان، سنگدانه، ناحیه انتقال (ITZ)، ترک و ناحیه آسیب‌دیده (Dz^{17}) ارائه دادند. تفاوت اصلی این مدل با مدل‌های پیشین، در نظرگیری ناهمگنی بتن و همچنین در نظر گرفتن ناحیه آسیب‌دیده اطراف ترک خوردگی می‌باشد. علاوه بر این، در این مدل جدا از در نظر گرفتن اثرات عرض و طول ناحیه آسیب‌دیده و ترک، اثرات شکل‌های مختلف ترک بر انتشار یون کلراید مورد بحث قرار گرفته است. اساس این پژوهش بر اساس مدلی دوبعدی با استفاده از نرم‌افزار COMSOL است. شکل ۱ شماتیکی از بتن ترک‌خورده با در نظر گرفتن ناحیه آسیب‌دیده را نمایش می‌دهد.

شکل ۱: شماتیک بتن ترک‌خورده در مدل پنگ و همکاران [6].

در این مدل برای هر یک از ۵ فاز، ضریب انتشار جداگانه‌ای تعیین می‌شود. مشابه مدل چنگ و همکاران [۳]، سنگدانه‌ها نفوذناپذیر فرض شده و ضریب انتشار برای آنان برابر صفر می‌باشد. همچنین برای ضریب انتشار یون کلراید در ترک (D_{cr}) از رابطه ۳۹ استفاده شده است. ضریب انتشار یون کلراید در خمیر سیمان (D_{cp}) در این مدل، از نتایج تحقیقات ژنگ و ژو^{۱۸} در سال ۲۰۰۸ [۳۳] طبق رابطه ۴۴ استخراج شده است.

$$D_{cp} = \frac{2.14 \times 10^{-10} V_p^{2.75}}{V_p^{1.75} (3 - V_p) + 14.44 (1 - V_p)^{2.75}} \quad (44)$$

در این رابطه V_p تخلخل خمیر سیمان می‌باشد که طبق رابطه ۴۵ زیر محاسبه می‌شود.

$$V_p = \frac{w/c - 0.17\alpha}{w/c + 0.32} \quad (45)$$

در این رابطه w/c نمایانگر نسبت آب به سیمان و α نشان‌دهنده درجه پیشرفت هیدراتاسیون است که طبق رابطه ۴۶ محاسبه می‌گردد.

$$\alpha = 1 - 3.15 \exp(-w/c) \quad (46)$$

شایان ذکر است که بر اساس تحقیقات گاربوچی و بنتز^{۱۹} در سال ۱۹۹۶ [۳۴] برای صحیح بودن روابط فوق لازم است که نسبت آب به سیمان زیر عدد ۰.۵ باشد ($w/c < 0.5$).

¹⁶ Peng

¹⁷ Damaged zone

¹⁸ Zheng & Zhou

¹⁹ Garboczi & Bentz

IRAST 2022

کد مقاله: IRAST-????

به منظور محاسبه ضریب انتشار یون کلراید در ناحیه انتقال (D_{ITZ}) از رابطه ۴۷ که توسط پن^{۲۰} و همکاران [۳۵] ارائه شده است، استفاده می‌شود.

$$D_{ITZ} = D_{cp}(139.434/t_{ITZ} + 1.0) \quad (47)$$

که در این رابطه t_{ITZ} برابر ضخامت ناحیه انتقال (μm) است.

اما در این مدل به منظور محاسبه D_{Dz} از تطابق روابط با داده‌های تجربی استفاده شده است؛ بر اساس مقادیر مختلف نسبت ضریب انتشار یون کلراید در ناحیه آسیب‌دیده به خمیر سیمان، نمودار غلظت یون کلراید در اعماق مختلف بتن رسم شده است و مشخص شد که در $D_{Dz} = 20D_{cp}$ بهترین تطابق بین مدل و داده‌های تجربی وجود دارد و همین نسبت به عنوان نسبت نهایی جهت تعیین ضریب انتشار یون کلراید در ناحیه آسیب‌دیده مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین با در نظرگیری تشکیل ترک در وسط ناحیه آسیب‌دیده، نتایج مدل‌سازی نشان می‌دهد که علاوه بر لزوم در نظرگیری ناحیه آسیب‌دیده (Dz) در مدل مزوسکوپیک، با افزایش عرض ترک، طول ترک و وسعت ناحیه آسیب‌دیده نیز افزایش می‌یابد. گرچه افزایش هر یک از این دو عامل به صورت تکی هم در نهایت منجر به افزایش غلظت یون کلراید در اعماق مختلف بتن نسبت به بتن با ترک کم‌عرض‌تر یا بتن بدون ترک می‌شود. از نتایج مهم دیگر آن، اثر شکل ترک بر انتشار یون کلراید در بتن ترک‌خورده می‌باشد. شبیه‌سازی انجام شده نشان می‌دهد که در صورت تغییر شکل ترک از حالت با دیواره‌های موازی و مستقیم به حالت پر پیچ‌وخم، تغییر قابل‌ملاحظه‌ای در غلظت یون کلراید در عمق بتن مشاهده نمی‌شود [۶]. در این پژوهش گرچه نسبت به مدل قبلی علاوه بر در نظرگیری شکل ترک، اثرات مربوط به ناحیه آسیب‌دیده نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، اما باز هم توضیح دقیقی از رفتار بتن و مجموعه ۵ فاز در مقابل انتشار یون کلراید داده نشده است. در واقع شبیه‌سازی انجام‌شده بیشتر به منظور بررسی اثرات ناحیه آسیب‌دیده و شکل ترک بوده است و از آن نمی‌توان برای تخمین زمان آغاز خوردگی و عمر مفید بتن استفاده نمود.

۵. نتیجه گیری

بتن ذاتا ماده‌ای با ساختار پیچیده و ناهمگن است. همین موضوع پیش‌بینی رفتار آن را با مشکل مواجه می‌سازد. پیش‌بینی انتشار یون کلراید در بتن و ارائه مدل برای آن نیز از جمله پدیده‌هایی است که با پیچیدگی‌های خاص خود همراه است و نیاز است تاثیر پارامترهای بسیار متنوعی در آن مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور پژوهشگران مختلف هر یک با ساده‌سازی‌ها و مفروضات مخصوص خود به بررسی این پدیده پرداختند. از بررسی تعدادی از پژوهش‌ها کنار یکدیگر می‌توان به این نتیجه رسید که مهم‌ترین عامل در حفاظت خوردگی آرماتور مدفون در بتن در برابر نفوذ یون کلراید، فاصله آن از سطح بتن یا همان پوشش بتنی می‌باشد [۱۵، ۱۷، ۲۸، ۳۱]. هم‌چنین به منظور ارائه مدلی سازگارتر با شرایط حقیقی، در نظرگیری اثر ترک‌خوردگی بتن امری ضروری است [۳، ۶، ۲۷]، [۲۹-۳۵]. در اکثر پژوهش‌های انجام شده در مورد بتن ترک‌خورده، تاثیر ترک‌خوردگی یا به صورت مجزا [۳، ۶] یا به صورت توأم [۲۷، ۲۹، ۳۰، ۳۲]، به وسیله ضریب انتشار یون کلراید در بتن مورد توجه قرار گرفته است. ترک‌خوردگی نیز دارای پیچیدگی‌های مخصوص به خود است. برخی محققان [۶، ۱۶] با در نظر گرفتن اشکال و هندسه گوناگون برای ترک‌ها سعی بر بررسی تاثیر آن‌ها بر انتشار یون کلراید داشتند، اما اشکال بسیار متنوع و هندسه غیرمنظم ترک‌ها، کار را برای پیش‌بینی تاثیر دقیق آن‌ها بر انتشار یون کلراید با مشکل روبرو می‌سازد. هم‌چنین عرض، ضخامت، تعداد و عمق ترک از جمله پارامترهای تاثیرگذار دیگر هستند [۳-۶]، [۱۶-۱۹]، [۲۹، ۳۰]. در این بین به نظر می‌رسد، عرض ترک از اهمیت بالاتری نسبت به سایر پارامترها برخوردار است [۴، ۱۶، ۱۷]، [۲۹-۳۱]. علاوه بر این موارد، در طرح مخلوط بتن‌های ساخته شده در معرض یون کلراید، استفاده از مواد جایگزین سیمان نظیر دوده سیلیس، خاکستر پسته برنج و متاکائولن امری بسیار رایج است. به همین علت برخی محققان نیز در مدل‌های ارائه شده تاثیر مواد جایگزین سیمان را در زمان شروع خوردگی لحاظ کرده‌اند [۱۴، ۲۰، ۲۱، ۲۶، ۳۶]. نکته مهم دیگر

²⁰ Pen

IRAST 2022

کد مقاله: IRAST-????

در مدل‌سازی انتشار یون کلراید در بتن، استفاده از مدل‌های احتمالاتی به جای مدل‌های قطعی به علت ناهمگنی بتن و رفتار متفاوت بخش‌های مختلف آن در برابر انتشار یون کلراید می‌باشد. در واقع مدل‌های مبتنی بر احتمالات و توابع توزیع احتمالاتی [۲۳-۲۱]، [۲۶، ۲۷، ۳۰] نتایجی سازگارتر با واقعیت را نتیجه می‌دهند. همچنین به نظر می‌رسد، پژوهشگران جهت بررسی پدیده انتشار در یک محیط خاص، استفاده از داده‌های دراز مدت همان محیط و ارائه مدلی تجربی را به علت سادگی و تطابق بیشتر با واقعیت ترجیح می‌دهند [۲۶، ۳۰، ۳۱، ۳۶]. در انتها، به نظر می‌رسد ارائه مدل‌هایی بر اساس شرایط عادی در معرض قرارگیری، و نه شرایط تسریع شده، با در نظرگیری پارامترهای مختلف ترک‌خوردگی و ناهمگنی بتن با تکیه بر احتمالات و در نظرگیری مواد مختلف جایگزین سیمان نیازی ضروری است تا بتوان ضمن پیش‌بینی زمان آغاز شروع خوردگی بدون آزمایش‌های گران و وقت‌گیر، با تقویت پارامترهای کلیدی جهت پیشگیری از خوردگی آرماتور، دوام بتن را در برابر حمله یون‌های کلراید بهبود داد.

• مراجع

- [1] Baik, C. H., Tae, S. H., Roh, S. J., Lee, J. H., & Shin, S. W. (2011). A study on the requisite elements of LCCo 2 evaluation system at planning stage of building. *Korean journal of construction engineering and management*, vol. 12, no.3, pp. 31-41.
- [2] Li, C. Q., & Yang, W. (2021). *Steel Corrosion and Degradation of Its Mechanical Properties*. CRC Press.
- [3] Cheng, Y., Zhang, Y., Wu, C., & Jiao, Y. (2018). Experimental and Simulation Study on Diffusion Behavior of Chloride Ion in Cracking Concrete and Reinforcement Corrosion. *Advances in Materials Science and Engineering*.
- [4] Ramezani-pour, A. A., Ghoreishian, S. A. H., Ahmadi, B., Balapour, M., & Ramezani-pour, A. M. (2018). Modeling of chloride ions penetration in cracked concrete structures exposed to marine environments. *Structural Concrete*, vol. 19, no. 5, pp. 1460-1471.
- [5] Wang, Q., Zhang, G., Tong, Y., & Gu, C. (2021). A numerical study on chloride diffusion in cracked concrete. *Crystals*, vol. 1, no.7, pp. 742.
- [6] Peng, J., Hu, S., Zhang, J., Cai, C. S., & Li, L. Y. (2019). Influence of cracks on chloride diffusivity in concrete: A five-phase mesoscale model approach. *Construction and Building Materials*, vol. 197, pp. 587-596.
- [7] Bertolini, L., Elsener, B., Pedersen, P., Redaelli, E., & Polder, R. B. (2013). *Corrosion of steel in concrete: prevention, diagnosis, repair*. John Wiley & Sons.
- [8] Neville, A. M. (1995). *Properties of concrete* (Vol. 4, p. 1995). London: Longman.
- [9] Russo, N., Gastaldi, M., Marras, P., Schiavi, L., Strini, A., & Lollini, F. (2020). Effects of load-induced micro-cracks on chloride penetration resistance in different types of concrete. *Materials and Structures*, vol. 53, no.6, pp. 1-14.
- [10] ACI Committee. (2016). Report 201.2 R-16, Guide to Durable Concrete ACI Manual of Concrete Practice. In *American Concrete Institute*.
- [11] Jung, S. H., Ryu, H. S., Karthick, S., & Kwon, S. J. (2018). Time and crack effect on chloride diffusion for concrete with fly ash. *International Journal of Concrete Structures and Materials*, vol. 12, no.1, pp. 1-10.
- [12] Page, C. L., & Page, M. M. (Eds.). (2007). *Durability of concrete and cement composites*. Elsevier.
- [13] Andrade, J. J. O., Possan, E., & Dal Molin, D. C. C. (2017). Considerations about the service life prediction of reinforced concrete structures inserted in chloride environments. *Journal of Building Pathology and Rehabilitation*, vol. 2, no.1, pp. 1-8.
- [14] Silvestro, L., Andrade, J. J. O., Dal Molin, D. C. C. (2019). "Evaluation of service-life prediction model for reinforced concrete structures in chloride-laden environments", *Journal of Building Pathology and Rehabilitation*, pp. 1-16.
- [15] Mehta, P. K., & Monteiro, P. J. (2014). *Concrete: microstructure, properties, and materials*. McGraw-Hill Education.

IRAST 2022

کد مقاله: IRAST-????

- [16] Djerbi, A., Bonnet, S., Khelidj, A., & Baroghel-Bouny, V. (2008). Influence of traversing crack on chloride diffusion into concrete. *Cement and concrete research*, vol. 38, no.6, pp. 877-883.
- [17] Ghanooni-Bagha, M., Shayanfar, M. A., & Farnia, S. M. H. (2020). Cracking effects on chloride diffusion and corrosion initiation in RC structures via finite element simulation. *Scientia Iranica*, vol. 27, no.5, pp. 2301-2315.
- [18] Jin, W. L., Yan, Y. D., & Wang, H. L. (2010). Chloride diffusion in the cracked concrete. *Fracture mechanics of concrete and concrete structures—Assessment, durability, monitoring and retrofitting of concrete structures*, pp. 880-886.
- [19] Wang, L., & Ueda, T. (2011). Mesoscale modelling of the chloride diffusion in cracks and cracked concrete. *Journal of Advanced Concrete Technology*, vol.9, no.3, pp. 241-249.
- [20] Life-365 Report; *Service Life Prediction Model and Computer Program for Predicting the Service Life and Life-Cycle Costs of Reinforced Concrete Exposed to Chlorides*, 2008.
- [21] Gjorv, O.E.; “Durability and Service Life of Concrete Structures”, *Japanese Prestressed Concrete Engineering Association*, Tokyo, vol. 2, pp. 1-16
- [22] Ferreira, R. M., Jalali, S., & Gjorv, O. E. (2004). Probabilistic assessment of the durability performance of concrete structures.
- [23] *fib Bulletin 34; Model Code for Service Life Design*, 2006.
- [24] Duracrete. (1995). *Probabilistic Performance Based Durability Design of Concrete Structures: Statistical Quantification of the Variable in the Limit State Functions*, Report No: BE 95-1347, pp. 62-63
- [25] DARTS. (2004). *Durable and Reliable Tunnel Structures: Deterioration Modelling*, European Commission, Growths 2000, Contract G1RD-CT-2000-00467. Project GrD1-26633.
- [26] Ramezani pour, A., Jahangiri, E., Ahmadi, B., & Moodi, F. (2015). Evaluation and modification of fib service life design model for persian gulf region. *Special Publication*, vol. 303, pp. 337-354.
- [27] Li, C. Q. (2000). Corrosion initiation of reinforcing steel in concrete under natural salt spray and service loading—results and analysis. *Materials Journal*, vol. 97, no.6. pp. 690-697.
- [28] Homayoonmehr, Reza., Nikoonasab, Ali., Rahai, Alireza., Ramezani pour, Ali. (2021). “Numerical simulation of chloride diffusion in concrete and chloride-induced corrosion prediction in RC structures using experimental data of the Persian Gulf region”, 19th Conference on steel corrosion.
- [29] Li, C. Q., Zheng, J. J., & Shao, L. (2003). New solution for prediction of chloride ingress in reinforced concrete flexural members. *Materials Journal*, vol. 100, no.4, pp. 319-325.
- [30] Kwon, S. J., Na, U. J., Park, S. S., & Jung, S. H. (2009). Service life prediction of concrete wharves with early-aged crack: Probabilistic approach for chloride diffusion. *Structural Safety*, vol. 31, no.1, pp. 75-83.
- [31] Ahmadi, B., Ramezani pour, A. A., & Sobhani, J. (2014). Rebar corrosion in cracked RC prisms located in harsh marine environment. *Magazine of concrete research*, vol. 66, no.19, pp. 1007-1019.
- [32] Şahmaran, M. (2007). Effect of flexure induced transverse crack and self-healing on chloride diffusivity of reinforced mortar. *Journal of Materials Science*, vol. 42, no. 22. pp. 9131-9136.
- [33] Şahmaran, M. (2007). Effect of flexure induced transverse crack and self-healing on chloride diffusivity of reinforced mortar. *Journal of Materials Science*, vol. 42, no. 22, pp. 9131-9136..
- [34] Garboczi, E. J., & Bentz, D. P. (1996). “The effect of the interfacial transition zone on concrete properties: The dilute limit”, *Materials for the New Millennium*, pp. 1228-1237
- [35] Pan, Z., Chen, A., & Ruan, X. (2015). Spatial variability of chloride and its influence on thickness of concrete cover: A two-dimensional mesoscopic numerical research. *Engineering Structures*, vol. 95, pp. 154-169.
- [36] Shekarchi, M., Ghods, P., Alizadeh, R., Chini, M., & Hoseini, M. (2008). DURAPGULF, A LOCAL SERVICE LIFE MODEL FOR THE DURABILITY OF CONCRETE STRUCTURES IN THE SOUTH OF IRAN. *Arabian Journal for Science & Engineering (Springer Science & Business Media BV)*, vol. 33.